

Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs

Onderzoeksresultaten
Bibliotheekmonitor-enquête
samenwerking voortgezet onderwijs,
2021-2022

April 2023

Colofon

Uitgever

KB, 2023

Onderzoekers

Mirjam Klaren

Annemiek van de Burgt

Beeld

Carlien Keilholtz

de Bibliotheek *op school*

Redactie

Ilse van Beest

Met dank aan

Adriaan Langendonk

Caroline Heijer

Anneke Tiddens

Iris van der Heijden

Meer informatie

bibliotheekmonitor@kb.nl

© KB, Den Haag

Verwijzen naar deze publicatie

Klaren, M. & Burgt, A. van de (2023). *Bibliotheeken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs 2021-2022*.

Den Haag: KB.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	4	5.3	Financiering	27
2	Inleiding	7	6	Activiteiten	28
2.1	Beleidskader	7	6.1	Leesbevordering	28
2.2	De bibliotheek in coronatijd	9	6.2	Digitale geletterdheid	32
2.3	Achtergrond onderzoek	10	6.3	Cultuureducatie	34
2.4	Afbakening voortgezet onderwijs	11	6.4	Samenwerking met het onderwijs in coronatijd	35
2.5	Meer informatie	11	7	Lees- mediaplan	36
3	Doelgroep	13	8	Digitale diensten	37
3.1	Leden	13	9	Collectie	38
4	Bouwstenen	15	10	Expertise	40
	Sterrenchecklist	16	10.1	Personeel	40
5	Netwerk en beleid	21	11	Evaluatie	42
5.1	Samenwerking met scholen	21	11.1	Effectiviteit dienstverlening	42
5.2	Beleid	25	11.2	Deelname Monitor de Bibliotheek <i>op school</i>	43

12 Terugblik	44
12.1 Successen	44
12.2 Knelpunten	45
13 Technische toelichting	46
14 Bronvermelding	50

1 Samenvatting

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale geletterdheid voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het voortgezet onderwijs – met landelijke programma's zoals de Bibliotheek *op school*, maar ook in lokaal ontwikkelde programma's en initiatieven.

Ruime meerderheid bibliotheken werkt samen met voortgezet onderwijs

Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging voor het voortgezet onderwijs in het werkgebied werken 119 bibliotheken (88%) samen met het voortgezet onderwijs. In totaal wordt met 829 schoollocaties samengewerkt: 43% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020-2021, toen werd samengewerkt met 37% van alle schoollocaties in het werkgebied. Van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is met 260 een getekende samenwerkingsovereenkomst (57%), zoals de Bibliotheek *op school*.

De samenwerking tussen bibliotheken en scholen in het voortgezet onderwijs kan worden gevat in de sterrenchecklist, waarbij 1 ster staat voor een minimale samenwerking en 4 sterren voor een optimale samenwerking. Bij twee derde van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt scoort de samenwerking tussen bibliotheek en schoollocatie 1 ster (68%): zij scoorden tussen de 1 en

25% van de totaal te behalen punten. In totaal zijn er 5 scholen die het maximaal aantal sterren hebben behaald.

Vier op de vijf werken samen rondom leesbevordering

Van alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied, werkt 84% samen op het gebied van leesbevordering. Daarmee worden in totaal 734 schoollocaties bereikt. Bibliotheken hebben een duidelijke inhaalslag gemaakt in het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering. Na een daling in 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering weer op het niveau van 2019-2020. Bibliotheken vullen de samenwerking rondom leesbevordering met name in met het leveren van collecties aan scholen (74%), en het organiseren van groepsbezoeken aan de bibliotheekvestiging (74%). Vergeleken met vorig schooljaar geven meer bibliotheken advies rondom taal- en leesbeleid (54%), en meer bibliotheken stellen een leesplan op (31%). Een derde werkt samen rondom digitale geletterdheid

In het schooljaar 2021-2022 werkten 44 bibliotheken samen met 118 locaties voor voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid. Het betreft 33% van alle Nederlandse bibliotheken met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied. Ook hier gaat het zowel om reguliere samenwerkingen en losse programma's als om samenwerkingen met een getekende overeenkomst.

Het aantal samenwerkingen rondom digitale geletterdheid is gegroeid: van 85 samenwerkingen in 2020-2021 naar 118 samenwerkingen in 2021-2022. Digitale geletterdheid als onderdeel van de samenwerking blijft een belangrijk aandachtspunt. Ondanks de groei in 2021-2022 ten opzichte van 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom digitale geletterdheid nog niet op het niveau vóór 2020-2021.

Actieve verkenning nieuwe samenwerkingen

In het schooljaar 2021-2022 voerden de helft van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie voor voortgezet onderwijs in het werkgebied verkennende gesprekken om een samenwerking op te starten (51%). In totaal ging het om 59 bibliotheken die met 142 schoollocaties een samenwerking verkenden.

Afnemende invloed coronamaatregelen op dienstverlening

De dienstverlening rondom het voortgezet onderwijs werd net als vorig schooljaar ook in 2021-2022 beïnvloed door de coronamaatregelen. Een ruime meerderheid van de bibliotheken bood alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor leerlingen in het voortgezet onderwijs aan (70%), bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes waarin boeken worden gepromoot (29%).

Alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid is door aanzienlijk minder bibliotheken opgezet. Van de bibliotheken die met scholen samenwerken rondom digitale geletterdheid boden twee op

de vijf alternatieve dienstverlening aan (41%), meestal in de vorm van online informatie voor leerkrachten (18%) en leerlingen (16%).

Zodra de coronamaatregelen nauwelijks tot geen belemmeringen meer vormden, pakten bibliotheken de draad weer op, en pasten hun dienstverlening op de veranderende omstandigheden aan. Bibliotheken maakten een duidelijke inhaalslag in het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering. Meer bibliotheken organiseerden activiteiten zoals schrijversbezoeken en meer bibliotheken woonden sectie- en vakgroepoverleggen bij.

Aanbevelingen vanuit het kernteam voortgezet onderwijs

Het kernteam voortgezet onderwijs heeft bewondering voor het aanpassingsvermogen van bibliotheken tijdens, en na een periode van wisselende coronamaatregelen. Op basis van de bovengenoemde resultaten doet het kernteam enkele aanbevelingen:

- › Onze samenleving digitaliseert razendsnel. In het dagelijks leven van jongeren, zo ook op school zijn digitale media niet meer weg te denken. Bibliotheken kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van digitale vaardigheden van jongeren, alsook het bewust omgaan met digitale technologie en media. Digitale geletterdheid als onderdeel van de samenwerking tussen bibliotheken en scholen is daarom van cruciaal belang. Breng daarom digitale geletterdheid bij scholen onder de aandacht met

programma's en campagnes als Data Detox Kit, de leermiddelengids en de Week van de Mediawijsheid.

- › De personele bezetting in de bibliotheek blijft een aandachtspunt. Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het voortgezet onderwijs naar een hoger plan te kunnen tillen; maak ook daarvoor personeelsuren vrij. Als streven hierbij geldt: 125 leerlingen of minder per personeelsuur. Bekostig de dienstverlening met structurele middelen. Draag zorg voor structurele inzet van personeel, duurzame plannen en meerjaren-samenwerkingsovereenkomsten met begrotingen en leg de doelen en activiteiten vast in een lees- en mediaplan.
- › In de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bibliotheken worden verschillende typen collecties ingezet. Het is belangrijk om leerlingen van een goede continue informatievoorziening te voorzien. Draag zorg voor permanente beschikbaarheid van een collectie op school.

Aan de slag met de resultaten

Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de overheden (landelijk, provinciaal en lokaal) en andere samenwerkingspartners. De resultaten van de meting zijn niet alleen beschikbaar via deze rapportage, maar ook via landelijke, provinciale en lokale infographics. Hierin zijn in één oogopslag de cijfers van het eigen werkgebied te zien. Deze infographics kunnen bijvoorbeeld met de bestuurlijke laag en met de subsidiegevers worden besproken. Deelnemende bibliotheken kunnen deze infographics in de [portal van de Bibliotheekmonitor](#)

downloaden. Voor de tweede keer is de sterrenchecklist per schoollocatie samengesteld, ook in de vorm van een infographic. Met deze infographic wordt inzichtelijk gemaakt op welke vlakken wel of geen samenwerking met de schoollocatie plaatsvindt, en waar mogelijkheden zijn tot groei: een mooie basis om het gesprek op school aan te gaan. De provinciale ondersteuningsinstellingen kunnen helpen met de duiding en presentatie van de schoolresultaten aan scholen en andere stakeholders. De sterrenchecklist infographics zijn per e-mail naar de contactpersonen van de bibliotheken verstuurd.

De landelijke, provinciale en lokale resultaten zijn nader te analyseren via het dashboard [Samenwerking Voortgezet onderwijs](#). Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

De Bibliotheekmonitor-resultaten kunnen gebruikt worden als input voor beleidsstukken en jaarverslagen, voor beleidsvorming en -evaluatie, om te benchmarken en voor interne en externe verantwoording, bijvoorbeeld naar de gemeente en andere subsidieverstrekken en stakeholders.

2 Inleiding

2.1 Beleidskader

Zorgen om leesvaardigheid en leesplezier

De afgelopen jaren laten verschillende onderzoeken een dalende leesmotivatie en leesplezier zien wat grote gevolgen heeft voor het leesvaardigheidsniveau van jongeren. Zo blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarige leerlingen niet leest op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school of in de maatschappij. Tussen 2015 en 2018 treedt er voor het eerst een negatieve significante en 'betekenisvolle' daling op. Dit betekent dat Nederlandse vijftienjarigen minder vaardig zijn geworden in lezen. Voor Nederland is hierbij sprake van een 'toenemend negatieve trend', waarbij de leesvaardigheid steeds sneller daalt (Gubbels et al., 2019).

De tijd die wordt besteed aan lezen daalt gestaag (Huysmans, 2013). Vooral onder jongeren is de daling fors. Jongeren tussen de 13 en 19 jaar lezen nog maar 10 minuten per dag. In 2013 lag het gemiddelde nog op 23 minuten (Wennekers, De Haan, & Huysmans, 2016). Jongeren zien het belang van lezen in, maar zien het niet altijd als een vorm van ontspanning en geven vaak als reden het te druk hebben om te lezen en/of naar de bibliotheek te gaan (Brood et al., 2023).

Aanmoediging tot lezen

Om het tij te keren, adviseerden de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur in 2019 een gecombineerde en preventieve aanpak. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep daartoe op tot een [Leesoffensief](#). Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk kinderen via de bibliotheek toegang krijgen tot boeken en dat programma's en activiteiten op school en in de bibliotheek kinderen aanmoedigen om te lezen en om zelf aan de slag te gaan met taal (Van Engelshoven & Slob, 2019). Ook in de [Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#) blijft leesbevordering bij kinderen een belangrijk onderdeel van het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. In deze aanpak heeft de Rijksoverheid extra geld uitgetrokken om ouders te bereiken die moeite hebben met taal (Van Engelshoven et al., 2019).

Extra impuls voor lees- en taalstimulering

Als onderdeel van het Leesoffensief is in de [Netwerkagenda 2021-2023](#) vastgelegd dat bibliotheken een extra impuls geven aan lees- en taalstimulering. Met de aanvullende activiteiten die hieruit voortkomen – bovenop het bestaande aanbod rondom leesbevordering – richten bibliotheken zich op 3 specifieke doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens, leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond (KB et al, 2021). In 2021 hebben 119 bibliotheken subsidie ontvangen om hun collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te breiden (KB, 2021).

Digitaal geletterde jeugd

Naast de geletterde samenleving wordt met de Netwerkagenda ook ingezet op participatie in de informatiesamenleving. De openbare bibliotheek is één van de partijen die samen met het onderwijs van jongs af aan investeert in digitale geletterdheid om te voorkomen dat opgroeiende kinderen als volwassenen niet mee kunnen doen aan en niet profiteren van digitalisering (KB et al, 2021). Solliciteren, studeren, winkelen, contacten onderhouden, gezondheidsinformatie opzoeken, bankieren, belastingaangifte doen: het kan – en móet in steeds grotere mate - allemaal digitaal. Het landelijke programma [Digitale geletterdheid jeugd](#) is ingericht om jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal vaardiger en mediawijzer te maken. Door mee te doen met landelijke campagnes als Week van de Mediawijdsheid en Safer Internet Day, en programma's als Werken met de e-overheid (Digisterker) brengen bibliotheken digitale geletterdheid bij jeugd, ouders en professionals breder onder de aandacht.

Beheersing van de basisvaardigheden is essentieel

De beheersing van de basisvaardigheden door leerlingen neemt af (Inspectie van het Onderwijs, 2022). In de Kamerbrief [Masterplan basisvaardigheden](#) wordt gesteld dat te veel leerlingen het onderwijs verlaten zonder goede beheersing van de basisvaardigheden – rekenen/wiskunde, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Het kabinet wil samen met het onderwijsveld deze teruggang keren en ervoor zorgen dat de basisvaardigheden van leerlingen verbeteren. In het regeerakkoord 2022 werd een 'masterplan

basisvaardigheden' aangekondigd. In mei 2022 zijn de hoofdlijnen van dit masterplan gepresenteerd. Met dit plan investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis om de basisvaardigheden van leerlingen in het onderwijs te versterken. Voor scholen die aan de slag willen met het verbeteren van de basisvaardigheden, komt op korte en langere termijn ondersteuning beschikbaar. Zo konden scholen tot oktober 2022 subsidie aanvragen voor het inzetten van effectieve interventies, die zijn gericht op het verbeteren van de resultaten op de basisvaardigheden (VO-raad, 2022). In maart 2023 is een nieuwe subsidieregeling voor de verbetering van basisvaardigheden opengesteld. Ambitie is om de financiële middelen te verdelen onder de scholen die dat het meest nodig hebben. De toekenning van de subsidie vindt daarom niet langer plaats op basis van een loting, maar op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 2023; VO-raad, 2023).

Vrijtijdslezen ook na de basisschoolperiode van groot belang

Voor de leesontwikkeling van jongeren van 12 tot en met 18 jaar is naast lezen op school ook het lezen in de vrije tijd essentieel. Kinderen die veel lezen in hun vrije tijd hebben daar profijt van: ze hebben een beter tekstbegrip, betere woordenschat en leesmotivatie (o.a. Bus et al., 1994; Kortlever & Lemmens, 2012; Krashen, 2004; Mol & Bus, 2011). Ook na de basisschoolperiode blijft vrijetijdslezen belangrijk: de relatie tussen vrijetijdslezen en alle taal- en leesvaardigheden blijft aanwezig tot in de volwassenheid. Wat betreft de woordenschat is de relatie met vrijetijdslezen zelfs

sterker voor adolescenten dan voor basisschoolleerlingen. Ook voor het technisch leesniveau wordt het verband met vrijetijdslezen sterker naarmate de leerlingen ouder worden (Mol & Bus, 2011).

Hoe ouder, hoe minder leesplezier

Ongeveer de helft van de jongeren leest wekelijks in de vrije tijd, bijvoorbeeld een boek, krant, tijdschrift of nieuwssite (Waterloo et al., 2019; Wennekers et al., 2018). Naarmate zij ouder worden, lezen zij minder. Van de 12- tot 13-jarigen leest 44% wekelijks een boek, tegenover 19% van de 16- tot 17-jarigen (Peters & Van Strien, 2018). Met de overgang van de basisschool naar de middelbare school neemt ook het leesplezier af (Huysmans, 2013; Van Tuijl & Gijssel, 2015; DUO Onderwijsonderzoek, 2017; Heesterbeek & Hartkamp, 2020). Waar 74% van de basisschoolleerlingen het leuk vindt om boeken te lezen (Heesterbeek & Hartkamp, 2022), geldt dit in het voortgezet onderwijs nog voor 39% van de leerlingen (Hartkamp, 2022).

Doorgaande leeslijn

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma's. Als onderdeel van het programma [Kunst van Lezen](#) hebben Stichting Lezen en de KB de programma's BoekStart en de Bibliotheek *op school* praktisch verbonden aan [De doorgaande leeslijn](#). Deze aanpak begint met BoekStart, in de vorm van het

BoekStartkoffertje, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach. Kinderen worden vervolgens met de Bibliotheek *op school* voorzien in vormen van leesbevordering voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs (Van Montfoort & Wassing, 2020).

Leesbevorderingsnetwerken

Daarnaast zijn lokale en bovenlokale leesbevorderingsnetwerken van groot belang om partijen op het terrein van leesbevordering en taalonderwijs samen te brengen, met de lokale bibliotheek als spil en aanvoerder van het netwerk. Met de programmalijn rondom de gezinsaanpak zet Kunst van Lezen zich in voor leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen. Hierbij komt de verbinding tussen preventie en curatie van laaggeletterdheid de komende jaren centraler te staan en wordt de rol van gemeenten groter; zij gaan eind 2024 de regie voeren over de aanpak van laaggeletterdheid (Van Montfoort & Wassing, 2020).

2.2 De bibliotheek in coronatijd

In 2020 verspreidde het coronavirus zich door Nederland en veroorzaakte het virus meerdere lockdowns. Ook in 2021 had de bibliotheeksector te kampen met sluitingen en maatregelen. Op 15 december 2020 ging Nederland opnieuw in lockdown. Uiteindelijk zou het tot eind april 2021 duren voordat bibliotheken – voor het eerst in ruim vijf maanden – hun deuren weer mochten openen. Op 28 april 2021 mochten bibliotheken weer open voor cursussen. In de loop van het jaar mochten de deuren van de bibliotheek – en van de

rest van de samenleving – steeds verder open. Eind september mochten bibliotheken hun deuren weer volledig openen, maar half november kwamen er weer nieuwe coronamaatregelen. Na 6 uur 's avonds mochten ook in bibliotheken geen evenementen meer plaatsvinden. Eind november werden nog strengere maatregelen genomen: de bibliotheek moest na 8 uur 's avonds helemaal dicht. Pas eind januari 2022 werden deze beperkte openingstijden weer losgelaten.

Het dossier [Bibliotheekstatistiek 2021](#) maakt inzichtelijk welk effect de coronamaatregelen in 2021 hebben gehad op de – reguliere – dienstverlening van bibliotheken. In vergelijking met 2020 zijn in 2021 meer activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling georganiseerd. Ook werden in 2021 weer meer activiteiten in fysieke vorm aangeboden en minder in andere vormen, zoals telefonisch of online (Van de Burgt & Klaren, 2022).

In het dossier [De bibliotheek in coronatijd](#) lees je meer over het aanpassingsvermogen van de bibliotheken en de coronaproof dienstverlening en vertellen bibliotheekdirecteuren over het reilen en zeilen van de bibliotheek in coronatijd. In deze rapportage gaan we onder meer specifiek in op de aangepaste dienstverlening voor het voortgezet onderwijs in coronatijd.

2.3 Achtergrond onderzoek

Sinds 2017 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het voortgezet onderwijs. Destijds is met deze enquête voor het eerst de stand van zaken geïnventariseerd, in aanvulling op het onderzoek naar de dienstverlening voor het primair onderwijs, dat sinds 2015 wordt uitgevoerd. In lijn met de ontwikkeling van de programma's is de vragenlijst over de samenwerking met het voortgezet onderwijs in de daarop volgende jaren geoptimaliseerd voor de verdere monitoring.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de dienstverlening van bibliotheken in het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. Deze resultaten hebben tenzij anders vermeld betrekking op 133 van de 137 benaderde (basis)bibliotheken. Hoewel de bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter verschillen, kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie worden gedaan.

De resultaten van de meting over het schooljaar 2021-2022 worden in deze rapportage grafisch weergegeven. Interessante verschillen en overeenkomsten met voorgaande (school)jaren en tussen diverse typen bibliotheken, gebaseerd op het aantal inwoners in het werkgebied van de bibliotheek, en onderwijsvormen worden waar mogelijk tekstueel benoemd of grafisch gepresenteerd.

2.4 Afbakening voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland volgt op het primair onderwijs (po) en bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs (hbo en universitair onderwijs) of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In Nederland valt het voortgezet onderwijs uiteen in vier typen:

- › Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur;
- › Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt;
- › Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt;
- › Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt.

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) valt volgens de definitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) niet onder het voortgezet onderwijs, maar onder het primair onderwijs. Toch is deze onderwijsvorm vanaf meting 2019-2020 in het voortgezet onderwijs onderzoek ondergebracht, aangezien het voortgezet speciaal onderwijs qua leeftijd wel aansluit bij het bibliotheekaanbod voor het voortgezet onderwijs. Bij het vergelijken van de resultaten met de schooljaren vóór 2019-2020 is daarom enige voorzichtigheid geboden.

2.5 Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor het voortgezet onderwijs en andere thema's is te vinden in de sectie [Bibliotheekinzicht](#) op Bnetwerk. Op deze pagina bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen op Bnetwerk bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd en het onderwijs:

- › [De bibliotheek voor jongeren](#)
- › [De bibliotheek voor jongvolwassenen](#)
- › [Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen](#)
- › [Leesbevordering in een veranderende leescultuur](#)
- › [Jeugd en mediagebruik](#)

3 Doelgroep

3.1 Leden

Zes op de tien leerlingen zijn lid van de bibliotheek

Alle bibliotheken tellen in totaal bijna 982 duizend leden van 12 tot en met 18 jaar. Nederland telt circa 1,4 miljoen kinderen van deze leeftijd (CBS, 2022), waarvan 1,37 miljoen in het werkgebied van de openbare bibliotheken. Deze jongeren behoren tot de doelgroep van de dienstverlening van de bibliotheek voor het voortgezet onderwijs. Gemiddeld zijn zeven op de tien kinderen van 12 tot en met 18 jaar in het werkgebied lid van de bibliotheek (982 duizend, 72%). Hiervan is 40% actief lid: zij hebben in het schooljaar 2021-2022 minimaal één keer fysiek materiaal geleend. Zes op de tien zijn lid van de bibliotheek, maar leenden geen boek (60%).

Een tiende van de leden in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs is lid geworden in het schooljaar 2021-2022 (10%). In de meeste bibliotheken was het lidmaatschap voor kinderen en jongeren gratis (Van de Burgt & Klaren, 2022). Sinds 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek.

Aantal leden 12 t/m 18 jaar	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022 ¹
Minder dan 3.000	29%	29%	28%	29%	29%	28%
3.000-5.000	18%	16%	19%	20%	22%	22%
5.000-8.000	19%	21%	19%	15%	21%	21%
8.000-12.000	10%	12%	10%	10%	14%	12%
Meer dan 12.000	11%	10%	12%	11%	15%	17%
Onbekend	14%	13%	13%	15%	-	-

Tabel 1: Hoeveel bibliotheekleden van 12 tot en met 18 jaar bevonden zich op 30 juni 2022 in het werkgebied van jouw bibliotheek? (Selectie: alle bibliotheken, N 2016-2017: 133; N 2017-2018: 128; N 2018-2019: 136; N 2019-2020: 136; N 2020-2021: 139; N 2021-2022: 137)

Figuur 1: Aandeel bibliotheekleden ten opzichte van het aantal inwoners van 12 tot en met 18 jaar (Selectie: alle bibliotheken, N: 137)

¹ Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de ledengegevens uit het DataWarehouse gebruikt en is dit niet meer in deze vragenlijst uitgevraagd. Hierdoor kunnen verschillen ten opzichte van voorgaande schooljaren zijn ontstaan. Omdat de gegevens

afkomstig zijn uit het DataWarehouse gaan deze over alle bibliotheken in Nederland, niet alleen bibliotheken met een voortgezet onderwijs schoollocatie in het werkgebied.

Hoe ouder, hoe minder bibliotheekbezoeken

Ongeveer één op de drie leerlingen in het voortgezet onderwijs komt minimaal één keer per maand in de bibliotheek (DUO Onderwijsonderzoek, 2017; Peters & Van Strien, 2018). Hoe ouder de jongeren, hoe minder vaak zij in de bibliotheek komen (Peters & Van Strien, 2018; Probiblio, 2017). Jongeren die de bibliotheek nooit bezoeken, geven aan geen boeken te lezen, halen hun boeken ergens anders of vinden het saai in de bibliotheek (Peters & Van Strien, 2018). Het belang van lezen wordt door de doelgroep ingezien, maar ze zien lezen niet altijd als een vorm van ontspanning en geven vaak als reden het te druk zijn om te lezen en/of naar de bibliotheek te gaan (Brood et al., 2023, Peters & Van Strien, 2018).

Jongeren associëren de bibliotheek vooral met boeken en informatie, maar ook met rust en stilte (Probiblio, 2017; TwinQ, 2018). Ze bezoeken de bibliotheek om boeken te lenen of terug te brengen en minder om andere activiteiten te ondernemen, zoals lezen of studeren. Jongeren bezoeken graag activiteiten die een koppeling hebben met hun eigen interesses (Brood et al., 2023). Iets oudere jongeren (16 jaar en ouder) gebruiken de bibliotheek voornamelijk als plek om te studeren, te leren of huiswerk te maken (Peters & Van Strien, 2018).

Figuur 2: Welke van onderstaande dingen doe jij weleens als je naar de openbare bibliotheek bij jou in het dorp of de stad gaat? (Selectie: jongeren die de bibliotheek weleens bezoeken, N: 341, bron: Peters & Van Strien, 2018)

4 Bouwstenen

Met de bouwstenenaanpak werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare verbetering in de leesvaardigheden, meer lezen, beter worden in taal, op school en thuis. Naast de reguliere samenwerking werken veel bibliotheken ook samen met het voortgezet onderwijs volgens landelijke programmalijnen. De meest voorkomende is de Bibliotheek *op school*. Met deze aanpak, ontwikkeld en ingezet door Stichting Lezen en de KB, als onderdeel van Kunst van Lezen, zorgen bibliotheek en school samen voor een verbetering van de leesmotivatie en taal- en informatievaardigheden, op basis van een aantal vastgestelde bouwstenen. Ook scholen die niet zijn aangesloten, maken veelvuldig gebruik van deze bouwstenen. In dit onderzoek worden deze componenten daarom als uitgangspunt genomen, zowel voor bibliotheken die deelnemen aan de Bibliotheek *op school* als voor bibliotheken die deze bouwstenen in een andere vorm aanbieden.

Sterrenchecklist

De sterrenchecklist geeft inzage in de mate van samenwerking tussen bibliotheken en voortgezet onderwijs scholen. Deze checklist vloeit voort uit het Bibliotheekmonitor-onderzoek Samenwerking voortgezet onderwijs. In dit onderzoek zijn gegevens van bibliotheken verzameld per schoollocatie. De uitgevraagde gegevens hangen samen met de zeven bouwstenen de Bibliotheek *op school*. Afhankelijk van de gegeven antwoorden zijn punten toegekend. Opgeteld vormen deze punten een score van 0 tot 4 sterren die de mate van samenwerking tussen de bibliotheek en een voortgezet onderwijs school uitdrukt. De sterrenchecklist is een basis om het gesprek met een schooldirectie aan te gaan over de huidige samenwerking en mogelijke groei.

De resultaten worden onder andere getoond in de vorm van een infographic. Deze laat in één oogopslag zien wat de huidige situatie is in de samenwerking tussen de bibliotheek en een schoollocatie, én waar mogelijkheden zijn tot groei.

Ruimte voor groei in samenwerking met schoollocaties

Voor twee derde van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt scoort de samenwerking tussen bibliotheek en schoollocatie 1 ster (68%); zij scoorden tussen de 1% en 25% van het totaal te behalen punten. In totaal zijn er 5 scholen die het maximaal aantal sterren hebben behaald.

Figuur 3: Percentage schoollocaties sterrenchecklist totaal. Selectie: deelnemende bibliotheken en schoollocaties die samenwerken met het voortgezet onderwijs (Totaal, N: 829 schoollocaties)

Winst te behalen binnen alle bouwstenen

Om volgens de sterrenchecklist tot een hogere mate van samenwerking tussen bibliotheek en schoollocatie te komen, kan de samenwerking binnen alle bouwstenen worden uitgebreid. Aan de hand van de sterrenchecklist van een opvolgende meting kan vervolgens worden getoetst of de aanpassingen in samenwerking hebben geleid tot een hogere samenwerkingscore uitgedrukt in aantal sterren.

In 2021-2022 werd rondom de samenwerking met de voortgezet onderwijs scholen gemiddeld het grootste deel van de punten behaald binnen de bouwsteen 'Activiteiten': van het maximale aantal te behalen punten behalen schoollocaties op deze bouwsteen gemiddeld 5,0 punten, 33% van het totaal te behalen punten (15). Binnen deze bouwsteen staan activiteiten rondom leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie centraal, als ook de borging van vrij lezen in het schoolrooster. De bouwstenen 'Collectie' en 'Lees- en mediaplan' krijgen gemiddeld de minste punten.

Gemiddeld aantal behaalde punten per bouwsteen

	Max. te behalen punten	Totaal	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
Netwerk & beleid	19	5,3 (28%)	1,9 (10%)	10,5 (55%)	14,5 (76%)	16,2 (85%)
Activiteiten	15	5,0 (33%)	3,5 (23%)	6,8 (45%)	9,5 (63%)	13,4 (89%)
Lees- en mediaplan	8	1,0 (13%)	0,3 (4%)	1,7 (22%)	3,8 (48%)	5,4 (68%)
Digitale diensten	10	3,0 (30%)	1,4 (14%)	5,7 (57%)	6,6 (66%)	7,2 (72%)
Collectie	17	1,9 (11%)	0,8 (5%)	3,1 (18%)	6,2 (37%)	7,4 (44%)
Expertise	16	3,6 (23%)	2,0 (12%)	5,3 (33%)	10,1 (63%)	14,6 (91%)
Monitor	10	0,8 (8%)	0,0 (0%)	0,9 (9%)	5,6 (56%)	10,0 (100%)
Totaal	95	20,6 (22%)	9,9 (10%)	34,1 (36%)	56,3 (59%)	74,2 (78%)
Schoollocaties		829	561	185	78	5

Afbeelding 1: Gemiddeld aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per bouwsteen. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

Netwerk en beleid: aandachtspunt is digitale geletterdheid

Bibliotheken werken met veel scholen samen rondom leesbevordering. Binnen de bouwsteen 'Netwerk en beleid' behaalt deze vorm van samenwerking het meest aantal punten: 52% van het totaal aantal te behalen punten is behaald. Samenwerkingen op het gebied van digitale geletterdheid scoort het laagst: slechts 7% van het totaal te behalen punten is behaald.

Activiteiten: veelal activiteiten rondom leesbevordering

Op bijna alle schoollocaties waarmee bibliotheken samenwerken is er sprake van activiteiten rondom leesbevordering: 88% van het totaal aantal te behalen punten is behaald. Activiteiten rondom cultuureducatie en digitale geletterdheid zijn aanzienlijk minder vaak onderdeel van de samenwerking tussen de bibliotheek en de schoollocatie (beide: 14% van het totaal aantal te behalen punten behaald).

Figuur 4: Percentage aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per onderdeel bouwsteen Netwerk en beleid. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

Figuur 5: Percentage aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per onderdeel bouwsteen Activiteiten. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

Lees- en mediaplan: beleid- en activiteitenplannen rondom digitale geletterdheid in geringe mate opgesteld

Het opstellen van een activiteitenplan rondom lezen scoort het hoogst binnen de bouwsteen 'Lees- en mediaplan': 24% van het totaal aantal punten is behaald.

Binnen de bouwsteen is met name winst te behalen door een activiteitenjaar- en beleidsplan rondom digitale geletterdheid op te stellen samen met scholen (respectievelijk 4% en 1%). Ook het opstellen van een beleidsplan rondom lezen vormt een aandachtspunt (9%).

Digitale diensten: winst te behalen bij gebruik online bibliotheek

Binnen de bouwsteen 'Digitale diensten' worden de meeste punten behaald bij 'lidmaatschap als onderdeel van de samenwerking' (32% van het totaal aantal punten behaald), gevolgd door het gebruik van een bibliotheekstelsel, zoals Aura, MediatheekWise en V@school (28% van het totaal aantal punten behaald). Binnen deze bouwsteen is de meeste winst te behalen bij het gebruik van de online bibliotheek, ook bij de schoollocaties waarbij de huidige samenwerking is uitgedrukt in twee of meer sterren.

Figuur 6: Percentage aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per onderdeel bouwsteen Lees- mediaplan. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

Figuur 7: Percentage aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per onderdeel bouwsteen Digitale diensten. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

Collectie: leveren collectie biedt mogelijkheid tot groei samenwerking

Van alle bouwstenen ontvangt de bouwsteen 'Collectie' gemiddeld het minst aantal punten. Indien bibliotheken een collectie beschikbaar stellen aan scholen betreft het meestal een projectcollectie voor een kortere periode. Naast het aanbieden van een vaste collectie zijn ook het opstellen van een collectieplan, en de mogelijkheid bieden tot boeken meenemen naar huis aandachtspunten voor verdere optimalisering van de samenwerking.

Expertise: onderwijsspecialisten beschikbaar in bibliotheken

Veel bibliotheken hebben onderwijsspecialisten beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs: 67% van het totaal aantal punten is behaald. De samenwerking kan verder uitgebouwd worden door meer personeelsuren beschikbaar te stellen voor een kleinere groep leerlingen. Als streven hierbij geldt: 125 leerlingen of minder per personeelsuur. Daarnaast vormt het aanbieden van workshops/trainingen aan docenten een belangrijk aandachtspunt voor verdere optimalisering van de samenwerking op het gebied van expertise. Ook bij de schoollocaties waarbij de huidige samenwerking is uitgedrukt in twee of meer sterren is op dit vlak winst te behalen.

Figuur 8: Percentage aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per onderdeel bouwsteen Collectie. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

Figuur 9: Percentage aantal behaalde punten ten opzichte van totaal aantal te behalen punten per onderdeel bouwsteen Expertise. (Selectie: voortgezet onderwijs schoollocaties waarbij de samenwerking met de bibliotheek is uitgedrukt in minstens één ster, N: 829 schoollocaties)

5 Netwerk en beleid

De bouwsteen Netwerk en beleid is gericht op het realiseren van een duurzame samenwerking tussen de strategische partners: de bibliotheek, de school en de gemeente. De partners werken als netwerk aan een gedeelde visie op lezen en mediawijsheid en leggen de doelen beleidsmatig vast.

5.1 Samenwerking met scholen

Bibliotheken werken samen met 829 vo-schoolvestigingen

In het schooljaar 2021-2022 telde Nederland 2.103 schoolvestigingen voor het voortgezet onderwijs (DUO, 2022). Het werkgebied van de openbare bibliotheken telde in totaal 1.925 scholen², met in totaal circa 995 duizend leerlingen. Hiertoe worden ook 481 instellingen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso en (v)so) gerekend.

Twee bibliotheekorganisaties hebben geen voortgezet onderwijs locaties hun werkgebied. Van de overige 135 bibliotheken werken er 119 (88%) samen met het voortgezet onderwijs. In totaal wordt met 829 schoollocaties voor het voortgezet onderwijs samengewerkt: 43% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen werd samengewerkt met 37% van alle schoollocaties in het werkgebied.

Soort schoollocatie	Aantal in werkgebied
Voortgezet onderwijs	1.444
Voortgezet speciaal onderwijs (vso)	85
(Voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)	396
Totaal	1.925

Tabel 2: Aantal schoollocaties met leerlingenaantallen per onderwijssoort in het werkgebied van de bibliotheek (Selectie: alle openbare bibliotheken in Nederland met een voortgezet onderwijs locatie in het werkgebied, N: 135)

² In het onderzoek zijn alleen scholen met geregistreerde leerlingenaantallen meegenomen.

De helft van de bibliotheken verkent samenwerking met nieuwe schoollocaties

In het schooljaar 2021-2022 voerden de helft van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie voor voortgezet onderwijs in het werkgebied verkennende gesprekken om een samenwerking op te starten (51%). In totaal ging het om 59 bibliotheken die met 142 schoollocaties een samenwerking verkenden. Dit schooljaar waren minder bibliotheken en minder schoollocaties in gesprek over een mogelijke samenwerking. In het schooljaar 2020-2021 waren er verkennende gesprekken tussen 68 bibliotheken en 165 schoollocaties. Deze daling houdt logischerwijs verband met het aantal toegenomen scholen waarmee bibliotheken vanaf 2021-2022 zijn gaan samenwerken.

Figuur 10: Met hoeveel schoollocaties wordt samengewerkt ten opzichte van het totale aantal schoollocaties in het werkgebied? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 135)

Circa drie op de vijf bibliotheken hebben overeenkomst met scholen

Van alle responderende bibliotheken heeft ruim de helft (57%) een getekende overeenkomst met één of meerdere schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheek. Van de 829 schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, is met 260 een samenwerkingsovereenkomst getekend (31%), zoals rondom de Bibliotheek *op school*. In verhouding tot het totaal aantal schoollocaties in het werkgebied van bibliotheken heeft één op de tien scholen een samenwerkingsovereenkomst (14%). Met deze scholen wordt op een structurele basis samengewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van een collectie, de inzet van een lees- of mediaconsulent en inbedding in het beleid. Via deze samenwerkingen zijn in het schooljaar 2021-2022 in totaal 131 duizend leerlingen bereikt. Dit is 13% van het totale aantal vo-leerlingen in Nederland.

Afbeelding 2: Met hoeveel locaties voor voortgezet onderwijs in jouw werkgebied heeft jouw bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 135)

Meeste samenwerking met vmbo

Net als vorige schooljaren betreffen veruit de meeste samenwerkingen met het onderwijs het vmbo (53%, 441 locaties), gevolgd door het havo (36%) en het vwo (31%). Dit is in lijn met de landelijke insteek van het programma de Bibliotheek *op school* voor het voortgezet onderwijs, vanwege de Tel mee met Taal-opdracht aan de KB en Stichting Lezen om te werken aan de preventie van laaggeletterdheid. Een klein deel betreft samenwerkingen met het praktijkonderwijs (9%) en internationale schakelklassen (ISK's) (5%).

Figuur 11: Welke onderwijssoorten betref de samenwerking in schooljaar 2021-2022 per schoollocatie? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119 bibliotheken, N: 829 schoollocaties)

5.2 Beleid

Eén derde legt doelstellingen vast in jaarplan

Eén op de drie bibliotheken die samenwerkt met het voortgezet onderwijs, werkt in dit kader met KPI's en/of doelstellingen in jaarplannen (34%). In deze jaarplannen leggen bibliotheken bijvoorbeeld de uitbreiding van verkenningsgesprekken met scholen, het aantal nieuwe opgestarte samenwerkingen, en de uitbreiding van het aanbod vast.

In 2020-2021 werkten twee op de vijf bibliotheken (41%) hiermee. Op het eerste oog lijkt dit een stijging, maar in 2020-2021 konden meer bibliotheken aangeven of er wel of geen sprake was van jaarplannen met KPI's en/of doelstellingen (categorie onbekend 11% in 2020-2021 versus 16% in 2021-2022).

Gemiddeld wonen bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs bij 14% van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt sectie- en vakgroepoverleggen bij. Gemiddeld gaat het om 3 schoollocaties.

Figuur 12: Werkt jouw bibliotheek in de jaarplannen met KPI's en/of doelstellingen speciaal gericht op de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Merendeel bibliotheken werkt samen met andere partners dan scholen

In de samenwerking met het voortgezet onderwijs werkt het merendeel van de bibliotheken ook samen met andere partners dan scholen (84%). De meest genoemde samenwerkingspartners zijn de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) (58%), de Schrijverscentrale (58%) en gemeenten (50%). Het percentage bibliotheken dat samenwerkt met de Schrijverscentrale stijgt verder. In 2019-2020 werkte nog maar 33% van de bibliotheken samen met de Schrijverscentrale. Deze stijging valt deels te verklaren door de subsidies van het ministerie van OCW waarmee bibliotheken en scholen via de Schrijverscentrale een auteur konden uitnodigen, zodat schrijvers ook in deze periode van inkomsten werden voorzien. Ook bij de samenwerking met gemeente is een positieve ontwikkeling zichtbaar. Waar in 2018-2019 nog 31% van de bibliotheken samenwerkten met gemeenten, werkten in 2021-2022 de helft van de bibliotheken met de gemeenten samen (50%). De grotere rol van gemeenten sluit aan bij de [Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#), waar– nog meer dan voorgaande jaren – de rol van gemeenten wordt benadrukt, met als doel dat aan het eind van het programma (2024) alle gemeenten zelfstandig de regie over de aanpak van laaggeletterdheid voeren (Van Engelshoven et al., 2019).

Bibliotheken betrekken gemiddeld twee verschillende partnerorganisaties bij de samenwerking met het voortgezet

onderwijs. Hoe meer inwoners in het werkgebied, met hoe meer verschillende organisaties samengewerkt wordt.

Figuur 13: Met welke andere partnerorganisaties dan scholen werkt jouw bibliotheek samen met betrekking tot de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

5.3 Financiering

Samenwerking met name gefinancierd door bibliotheek en scholen

Net als voorgaande jaren hebben de meeste bibliotheken budget vrijgemaakt in de reguliere begroting voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs (80%). Daarnaast zijn de scholen (75%) wederom een belangrijke financieringsbron. Iets meer dan de helft van de bibliotheken ontvangt tevens financiering van stimuleringsfondsen of subsidies van commerciële partijen (55%). Dat is een stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen 36% van de bibliotheken gebruikmaakte van deze financieringsbron. Ook het aantal bibliotheken dat financiering ontving van gemeenten is gestegen van 15% in 2020-2021 naar 21% in 2021-2022. Een logische ontwikkeling aangezien meer bibliotheken zijn gaan samenwerken met gemeenten. Met name bibliotheken met een groot werkgebied – van 100.000 inwoners of meer – maken gebruik van dergelijke financieringsbronnen.

Budget veelal structureel

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs is meestal structureel van aard (77%). In 2020-2021 lag dit aandeel lager, toen maakte 67% van de bibliotheken structureel budget vrij voor de samenwerking. Ongeveer vier op de tien bibliotheken (39%) zetten incidenteel budget in.

Figuur 14: Uit welke bronnen wordt de samenwerking met het voortgezet onderwijs gefinancierd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Financieel dekingsplan

Voor 178 schoollocaties is een financieel dekingsplan opgesteld; dat is 68% van alle schoollocaties met een overeenkomst. Hiermee is een grote sprong voorwaarts gemaakt: in 2020-2021 lag het aantal schoollocaties met een financieel dekingsplan op 109 (52% van alle schoollocaties met een overeenkomst). Acht op de tien bibliotheken die samenwerken met een overeenkomst, stelden met minimaal één schoollocatie een financiële dekingsplan op (83%).

6 Activiteiten

Volgens de bouwstenenaanpak is op de school structureel aandacht voor activiteiten. Het gaat hierbij om dagelijkse aandacht voor (voor)lezen en organiseren van activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering en digitale geletterdheid.

6.1 Leesbevordering

Aantal samenwerkingen rondom leesbevordering gestegen

Van alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, werkt 84% samen met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering. Daarmee worden in totaal 734 schoollocaties bereikt. Het gaat hierbij zowel om reguliere samenwerkingen en losse programma's als om samenwerkingen met een getekende overeenkomst, zoals de *Bibliotheek op school*.

Bibliotheken hebben een duidelijke inhaalslag gemaakt in het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering. Na een daling in 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom leesbevordering in 2021-2022 weer op het niveau van 2019-2020. De afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 kunnen een verklaring zijn voor de groei in aantal samenwerkingen.

Met betrekking tot de intensiviteit van de samenwerking rondom leesbevordering, geven bibliotheken gemiddeld een 3 op een schaal van 1 (weinig) tot 5 (vaak/structureel). De mate waarin bibliotheken met verschillende onderwijsvormen samenwerken is vergelijkbaar.

Figuur 15: Op welk gebied voerde jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 activiteiten uit met onderstaande schoollocaties? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 135)

Leesoffensief

Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich zorgen om het lezen in Nederland. Eind 2020 luiden zij gezamenlijk de noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie riepen ze, onder de noemer Tijd voor Lezen, de politiek op om een ambitieus leesoffensief te starten. Ze deden hierbij een dringend beroep op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Binnen dit leesoffensief vormen vmbo-leerlingen een belangrijke doelgroep. Als onderdeel van het Leesoffensief is in het [Bibliotheekconvenant 2020-2023](#) vastgelegd dat bibliotheken een extra impuls geven aan lees- en taalstimulering. Naast het uitbreiden van collecties, expertise en leesbevorderingsactiviteiten – bovenop het bestaande aanbod rondom leesbevordering – richten bibliotheken zich op 3 specifieke doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens tot 18 jaar, leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond (VOB et al, 2020).

Leesoffensief subsidie het vaakst ingezet voor Vmbo-leerlingen

In 2021 hebben 119 bibliotheken subsidie ontvangen om hun collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te breiden (KB, 2021). Circa driekwart van de bibliotheken heeft de subsidie ingezet voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs in 2021-2022 (73%). Bibliotheken die leesoffensief-subsidie ontvangen zetten deze subsidie bijna allemaal in op de

doelgroep vmbo-leerlingen (96%), veelal voor de organisatie van leesbevorderingsactiviteiten (82%) en de uitbreiding van de collectie (66%). Twee op de vijf bibliotheken – die subsidie hebben ingezet voor het voortgezet onderwijs – zetten de subsidie in voor expertise (44%).

Met de inzet van de leesoffensief-subsidie organiseerden bibliotheken gemiddeld 16 leesbevorderende activiteiten voor vmbo-leerlingen. Bibliotheken breiden de collectie voor deze doelgroep uit met gemiddeld 267 boeken. De meerderheid van de bibliotheken zette de subsidie (ook) in voor de doelgroep jongens (62%). Een kleiner deel van de bibliotheken richt zich met de subsidie op de doelgroep leerlingen met een meertalige achtergrond (39%).

Figuur 16: Voor welke doelgroepen en activiteiten voor het voortgezet onderwijs heeft jouw bibliotheek deze subsidie ingezet? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland die leesoffensief subsidie hebben ontvangen voor voortgezet onderwijs, N: 106)

In de subsidieregeling is als voorwaarde opgenomen dat de bibliotheek werkt vanuit gezamenlijk beleid, in samenwerking of afstemming met de scholen in het werkgebied. Bibliotheken werkten met gemiddeld 2 schoollocaties samen om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren.

Aanbod in vorm van collecties, groepsbezoeken en advies

Driekwart van de bibliotheken vullen de samenwerking rondom leesbevordering met name in met het leveren van collecties aan scholen (74%), en het organiseren van groepsbezoeken aan de bibliotheekvestiging (74%). Iets meer dan de helft geeft advies rondom taal- en leesbeleid (54%), en ondersteunt bij activiteiten in het algemeen (53%) en specifiek bij schrijversbezoeken (52%). Bij al deze vormen van dienstverlening stemmen de bibliotheken het aanbod, net als voorgaande jaren, met name af op de leerlingen en de scholen, en minder direct op de ouders: slechts 7% organiseert informatieavonden of workshops voor deze groep. Dit is geen vast onderdeel van de aanpak.

Binnen deze samenwerkingen wordt wel steeds vaker gebruikgemaakt van een leesplan: 31% van de bibliotheken stelde in het schooljaar 2021-2022 samen met een schoollocatie(s) een leesplan op, tegenover 24% in het schooljaar 2020-2021. Ook werden meer collecties aan scholen geleverd (74%, in 2020-2021 68%), en vaker advies gegeven rondom taal- en leesbeleid (54%, in 2020-2021 42%) en collectie (46%, in 2020-2021 41%).

Daarnaast werd in 2021-2022 weer door meer bibliotheken activiteiten georganiseerd zoals schrijversbezoeken en workshops en trainingen speciaal voor docenten. Ook woonden in 2021-2022 meer bibliotheken sectie- of vakgroepoverleggen bij. De afnemende coronamaatregelen in 2021-2022 zijn een logische verklaring voor deze stijgingen. In 2021-2022 konden deze vormen van dienstverlening weer (makkelijker) in fysieke vorm worden aangeboden.

Figuur 17: Hoe werd de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering in schooljaar 2021-2022 verder ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering, N: 114)

Breed aanbod campagnes en activiteiten

Daarnaast faciliteert 85% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals Nederland Leest Junior (70%) en de Boekenweek voor Jongeren (59%). Beide zijn in populariteit gestegen vergeleken met vorig schooljaar; respectievelijk 62% en 51%.

Read2Me! (46%) en Jonge Jury (17%) werden in 2021-2022 in mindere mate aangeboden dan in 2020-2021; respectievelijk 51% en 24%. Gemiddeld biedt één basisbibliotheek ongeveer twee verschillende campagnes en activiteiten op het gebied van leesbevordering aan.

Figuur 18: Welke leesbevorderingscampagnes en/of -activiteiten biedt jouw bibliotheek aan in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van leesbevordering, N: 114)

6.2 Digitale geletterdheid

Een derde werkt samen rondom digitale geletterdheid

In het schooljaar 2021-2022 werkten 44 bibliotheken samen met 118 locaties voor voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid, 33% van alle Nederlandse bibliotheken met een schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied. Het betreft ongeveer één op de tien samenwerkingen met schoollocaties voor het voortgezet onderwijs (14%). Ook hier gaat het zowel om reguliere samenwerkingen en losse programma's, als om samenwerkingen met een getekende overeenkomst.

In 2021-2022 is met meer voortgezet onderwijs scholen samengewerkt rondom digitale geletterdheid. Van 85 samenwerkingen in 2020-2021 naar 118 samenwerkingen in 2021-2022, een toename van 39%. Digitale geletterdheid blijft als onderdeel van de samenwerking een belangrijk aandachtspunt. Ondanks de groei in 2021-2022 ten opzichte van 2020-2021 ligt het aantal samenwerkingen rondom digitale geletterdheid nog niet op het niveau vóór 2020-2021.

Met betrekking tot de intensiviteit van de samenwerking rondom digitale geletterdheid geven bibliotheken gemiddeld een 2 op een schaal van 1 (weinig) tot 5 (vaak/structureel). Daarnaast blijkt dat bibliotheken in vergelijkbare mate samenwerken met verschillende onderwijsvormen. Er is echter geen sprake van substantiële verschillen tussen de onderwijsvormen.

Figuur 19: Op welk gebied voerde jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 activiteiten uit met onderstaande schoollocaties? (Selectie: alle bibliotheken in Nederland met een schoollocatie voor het voortgezet onderwijs in hun werkgebied, N: 135)

Bij een kleine groep bibliotheken volgen medewerkers trainingen en kennisbijeenkomsten speciaal gericht op digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs (totaal: 21 bibliotheken).

Aanbod digitale geletterdheid veelal in de vorm van groepsbezoeken

Bijna de helft van de bibliotheken – die met het voortgezet onderwijs samenwerken rondom digitale geletterdheid – organiseert groepsbezoeken rondom digitale geletterdheid aan een bibliotheekvestiging (45%). Ruim een derde van de bibliotheken met samenwerkingen rondom digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs ontwikkelt zelf programma's/activiteiten (36%) over bijvoorbeeld online veiligheid, 3D printen en het zoeken en vinden van digitale informatiebronnen.

Het aanbod rondom digitale geletterdheid wordt door een kleine groep bibliotheken afgestemd rondom de collectie, expertise en activiteiten specifiek voor ouders. Zo organiseert 5% van de bibliotheken workshops en trainingen voor docenten, en organiseert 14% informatieavonden en workshops voor ouders.

Daarnaast faciliteert 61% van de bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid landelijke leesbevorderingscampagnes en -activiteiten, zoals De Week van de Mediawijsheid (32%) en Doe je Digiding! - Jongeren en de digitale overheid (23%).

Figuur 20: Hoe werd de samenwerking met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid in schooljaar 2021-2022 ingevuld? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 44)

Potentieel leermiddelengids informatievaardigheden blijft onbenut

Om bibliotheken en middelbare scholen die samenwerken op het gebied van digitale geletterdheid te helpen bij het kiezen van landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden, is de [Leermiddelengids voor informatievaardigheden](#) samengesteld. De leermiddelengids biedt bibliotheken een concreet handvat om het aanbod op het gebied van digitale geletterdheid uit te breiden, maar deze kans blijft veelal onbenut. Slechts 9% van de beoogde bibliotheken maakt gebruik van deze leermiddelengids. Relatief veel bibliotheken zijn niet op de hoogte van het bestaan van deze leermiddelengids. Twee op de vijf bibliotheken kennen de gids niet (41%). Bij ongeveer één op de drie bibliotheken is de gids wel bekend, maar wordt deze niet gebruikt (36%).

6.3 Cultuureducatie

Kwart van de bibliotheken werkt samen rondom cultuureducatie

Daarnaast werkt een deel van de bibliotheken samen met middelbare scholen op het gebied van cultuureducatie. In totaal gaat het om 119 locaties, verdeeld over 35 bibliotheken (26%). In vergelijking met 2020-2021 zijn meer bibliotheken gaan samenwerken met het voortgezet onderwijs rondom cultuureducatie. In 2020-2021 werkten 14 bibliotheken samen met 51 locaties rondom dit onderwerp.

Figuur 21: Gebruikte jouw bibliotheek de leermiddelengids informatievaardigheden in de samenwerking met het voortgezet onderwijs in schooljaar 2021-2022? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid, N: 44)

6.4 Samenwerking met het onderwijs in coronatijd

Net als vorig schooljaar werd tijdens een gedeelte van 2021-2022 de samenwerking van de bibliotheek met het voortgezet onderwijs beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Zeven op de tien bibliotheken boden alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering aan voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wel in mindere mate dan in schooljaar 2020-2021 toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen.

Alternatieve dienstverlening leesbevordering in vele vormen

In reactie op de coronamaatregelen boden drie op de tien bibliotheken online informatie voor leerkrachten (29%). Een even groot aandeel maakte filmpjes waarin boeken worden gepromoot (29%). Een kwart van de bibliotheken bood ondersteuning bij het gebruik van de Online Bibliotheek (25%). Ook organiseerden bibliotheken activiteiten online (23%).

Alternatieve dienstverlening digitale geletterdheid in mindere mate opgestart

Alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid is door aanzienlijk minder bibliotheken opgezet. Van de bibliotheken die met scholen samenwerken rondom digitale geletterdheid boden twee op de vijf alternatieve dienstverlening aan (41%), meestal in de vorm van online informatie voor leerkrachten (18%) en leerlingen (16%).

Figuur 22: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor het voortgezet onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs rondom leesbevordering, N: 114)

Figuur 23: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs rondom digitale geletterdheid, N: 44)

7 Lees- mediaplan

Volgens de bouwstenenaanpak worden jaarlijkse doelen en activiteiten vastgelegd in een lees- en/of mediaplan. Deze plannen zorgen ervoor dat scholen en bibliotheken doelgericht en planmatig werken aan de resultaten binnen de samenwerking.

Kwart bibliotheken stelt samen met scholen jaarplannen op

Een deel van de bibliotheken werkt samen met schoollocaties volgens activiteitenjaarplannen en beleidsplannen. In een kwart van de gevallen gaat het om een activiteitenjaarplan rondom lezen (24%, 201 locaties); een veel kleiner percentage stelt een beleidsplan voor dit onderwerp op (4%, 32 locaties). Eén op de tien scholen (9%, 74 locaties) werkt samen volgens een activiteitenjaarplan rondom digitale vaardigheden; op dit gebied wordt door slechts 1% (8 schoollocaties) met een beleidsplan gewerkt. Vergeleken met vorig schooljaar werken bibliotheken op meer schoollocaties samen met een activiteitenjaarplan rondom lezen (in 2020-2021: 18%). Ook het aantal schoollocaties waar gewerkt wordt met een beleidsplan lezen is een lichte groei zichtbaar (in 2020-2021: 3%).

Verder is vrij lezen bij een kwart van de schoollocaties (23%) geborgd in het lesrooster. Circa zes op de tien bibliotheken (64%) weten niet te vertellen of dit het geval is. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorig schooljaar.

Op bijna een derde van de scholen mogen boeken mee naar huis

In 2021-2022 werkte 44% van de bibliotheken met minimaal één schoollocatie samen waar leerlingen de geleende boeken mogen meenemen naar huis. Bij 36% van schoollocaties met een collectie van de bibliotheek mogen leerlingen de geleende boeken meenemen naar huis. Op bijna een derde van de locaties moeten de boeken op school blijven (31%), en bij nog een derde van de locaties is bij bibliotheken onbekend of leerlingen de boeken mee naar huis mogen nemen (33%). Havo-leerlingen (77%) en vwo-leerlingen (72%) mogen de geleende boeken vaker mee naar huis nemen dan vmbo-leerlingen (62%).

Figuur 24: Met welke van de volgende schoollocaties werd in schooljaar 2021-2022 met een actueel lees- en/of mediaplan gewerkt? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

8 Digitale diensten

De samenwerking rondom de bouwsteen digitaal gaat over het gebruik van een bibliotheekstelsel door schoollocaties en of het lidmaatschap onderdeel is van de samenwerkingsafspraken.

Registratie bibliotheekstelsel nog vaak onbekend

De bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben niet altijd zicht op de bibliotheekstelsels waarmee het aantal uitleningen door schoollocaties geregistreerd wordt. De bibliotheken weten van één op de drie schoollocaties waarmee zij samenwerken niet van welk bibliotheekstelsel zij gebruikmaken (35%). Slechts minder dan een derde (28%) van de schoollocaties waarmee de bibliotheken samenwerken, is bekend dat zij gebruikmaken van een bibliotheekstelsel om het aantal uitleningen te registreren. Deze scholen maken het vaakst gebruik van Aura (12%). Op 37% van de schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, worden de uitleningen niet via een bibliotheekstelsel geregistreerd. Dit heeft onder andere te maken met het bezit van de collectie: daar waar de collectie volledig eigendom is van de school, registreert de bibliotheek de uitleningen in de meeste gevallen niet.

Lidmaatschap voor leerlingen soms onderdeel van samenwerking

Op een derde van de schoollocaties (32%) maakt een lidmaatschap van de bibliotheek voor leerlingen onderdeel uit van de

samenwerkingsafpraak. Dit betreft vaak een gratis lidmaatschap, omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijwel altijd minderjarig zijn. In totaal hanteren 73 bibliotheken en 267 schoollocaties dit principe.

Figuur 25: Van welke bibliotheeksystemen maken de schoollocaties waarmee je samenwerkt gebruik? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

9 Collectie

Volgens de bouwstenenaanpak is er bij 'Collectie' sprake van een kwalitatief hoogstaande, op de doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en fysiek), een aantrekkelijke leesomgeving in de vorm van schoolbibliotheek, plekken om rustig (voor) te lezen en professionele intermediairs.

Collectie bij de helft van de schoollocaties eigendom van bibliotheek

Bij de samenwerking rondom leesbevordering en digitale geletterdheid bieden scholen en bibliotheken toegang tot een collectie, voornamelijk boeken. Deze collectie zetten ze in voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken.

In de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en bibliotheken worden verschillende typen collecties ingezet. Bij de helft van de schoollocaties waar bibliotheken mee samenwerken werd in 2021-2022 een bibliotheekcollectie geleverd (50%).

In totaal hebben bibliotheken met 92 scholen een collectieplan opgesteld. Dit komt neer op 11% van de scholen waarmee wordt samengewerkt. In dit collectieplan staan adviezen voor de omvang, de inhoud en het onderhoud van de bibliotheekcollectie. Op 18% van de scholen waarmee wordt samengewerkt, wordt een projectcollectie geleverd. Eén op de tien scholen (12%) maakt gebruik van een collectie in de schoolmediatheek. Ongeveer

hetzelfde aandeel mag klassikaal lenen in de bibliotheek (11%). Op een kleiner deel van de schoollocaties (6%) is er sprake van een wisselcollectie per (half)jaar. In slechts 5% van de gevallen worden de gereserveerde boeken op school gebracht. Ongeveer één op de tien bibliotheken leverde in 2021-2022 een andere bibliotheekcollectie, zoals een collectie die aansluit op een thematische vraag vanuit de school.

Figuur 26: Welk(e) type(n) bibliotheekcollectie(s) werd in het schooljaar 2021-2022 aan locaties voor het voortgezet onderwijs geleverd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Toegang online bibliotheek op één van de vijf schoollocaties

Via de online Bibliotheek-app kunnen bibliotheekleden zo'n 36.000 e-books en ruim 7.800 luisterboeken lenen (Van de Burgt & Klaren, 2022). Het aanbod varieert van thrillers en chicklit tot literatuur en klassiekers en van informatieve boeken tot poëzie. Voor jongeren zijn er ook veel e-books en luisterboeken beschikbaar. Op 22% van de scholen waarmee bibliotheken samenwerken, kunnen leerlingen gebruik maken van de online bibliotheek.

10 Expertise

Volgens de bouwstenenaanpak adviseert en ondersteunt een deskundige lees(media)consulent van de bibliotheek de deskundige lees/taalcoördinator en het team van de school.

10.1 Personeel

Diverse specialisten beschikbaar voor dienstverlening

Nagenoeg alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs hebben personeel beschikbaar voor deze dienstverlening (97%). Net als vorige schooljaren zijn dit met name onderwijsspecialisten (61%). Leesconsulenten (44%), projectleiders, programmacoördinatoren en accountmanagers (39%) en collectioneurs (21%) worden vaker dan vorig jaar ingezet (respectievelijk; 35%, 31% en 11%). Drie op de tien bibliotheken stellen lees- en mediaconsulenten (combifunctie) (30%) beschikbaar voor dienstverlening met het voortgezet onderwijs. De inzet van vrijwilligers vanuit de bibliotheek is binnen deze dienstverlening relatief gering.

Figuur 27: Welke functies heeft jouw bibliotheek beschikbaar voor de dienstverlening aan het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

Daling aantal mediatheken op scholen

Naast deze medewerkers van de bibliotheek en de leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn op de scholen ook mediathecarissen beschikbaar voor de samenwerking op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Het aantal mediatheken in het voortgezet onderwijs loopt de laatste jaren hard terug. In 2022 waren er 427 mediatheken in het voortgezet onderwijs, terwijl dit in 2019 nog 561 mediatheken waren. Dit betekent dat in 2022 op 22% van de scholen een mediatheek was. In 2019 was dit nog bij 39% van de voortgezet onderwijs scholen het geval (Stichting Lezen, 2022).

Stijging fte in samenwerking voortgezet onderwijs

De bibliotheken die personeel inzetten voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld 14,4 uur per week, oftewel 0,4 fte, beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Hiervan wordt gemiddeld 12,83 uur ingezet voor de samenwerking met schoollocaties. Dit is vaak afhankelijk van de bibliotheekgrootte: hoe groter de bibliotheek, hoe meer fte zij beschikbaar hebben.

Met het aantal personeelsuren beschikbaar voor de samenwerking voortgezet onderwijs is een duidelijke inhaalslag gemaakt. In 2020-2021 waren er minder personeelsuren beschikbaar (12,4 uur per week), en lag het gemiddeld aantal uren op 10,45 uur ingezet voor de samenwerking met schoollocaties.

Idealiter vanuit de bouwstenen wordt bibliotheekpersoneel in de samenwerking met schoollocaties voor 8 uur per 1.000 leerlingen ingezet. In totaal wisten 72 bibliotheken te benoemen hoeveel uur personeel per schoollocatie wordt ingezet. Deze bibliotheken zetten in 2021-2022 gemiddeld 2,8 personeelsuur per week per schoollocatie in voor de samenwerking.

Figuur 28: Hoeveel fte is er per week beschikbaar voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die personeel ingezet hebben voor samenwerking voortgezet onderwijs, N: 115)

11 Evaluatie

11.1 Effectiviteit dienstverlening

Vrijwel alle bibliotheken monitoren en evalueren samenwerking

Het monitoren en evalueren van de samenwerking met het voortgezet onderwijs is essentieel. Naast dat het direct inzicht biedt in de effectiviteit van de samenwerking kunnen de monitor- en evaluatieresultaten diverse aanknopingspunten bieden om het gesprek met de schooldirectie en andere samenwerkingspartners aan te gaan.

In 2021-2022 monitoren en evalueren nagenoeg alle bibliotheken de samenwerking met het voortgezet onderwijs (92%). Zes op de tien bibliotheken (62%) voeren evaluatiegesprekken met scholen over de samenwerking. Ook monitort bijna de helft van de bibliotheken de data uit het bibliotheekstelsel (bijvoorbeeld aantal leden, uitleningen) (48%) en/of voert gesprekken met leescoördinatoren (45%). Verder evalueren ongeveer een derde van de bibliotheken de samenwerking door gebruik te maken van de landelijke rapportages Monitor de Bibliotheek op school (34%) en Bibliotheekmonitor (30%).

Meer leesplezier

Met de Monitor de Bibliotheek *op school* worden de activiteiten op school en het leesgedrag en leesplezier van leerlingen jaarlijks in kaart gebracht en gevolgd. In de Monitor wordt ook ingegaan op de mate waarin de Bibliotheek *op school* wordt ingezet en de effecten die dit heeft op het leesgedrag van de leerlingen. Zo beleven vmbo-leerlingen met een mediatheek op school meer plezier aan lezen en lezen zij vaker dan leerlingen op scholen zonder mediatheek. Op scholen waar de bibliotheek leesbevorderingsactiviteiten uitvoert, lezen leerlingen vaker thuis een boek en gaan zij vaker naar de openbare bibliotheek dan op andere scholen (Heesterbeek & Hartkamp, 2019).

11.2 Deelname Monitor de Bibliotheek *op school*

De helft van de bibliotheken neemt deel aan de Monitor Bibliotheek *op school*

Niet alle scholen die samenwerken volgens de aanpak de Bibliotheek *op school* maken echter gebruik van de bijbehorende Monitor.³ Van alle schoollocaties waarmee wordt samengewerkt, nemen 72 deel aan de Monitor (DESAN Research Solutions, 2022).

Totaal aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek <i>op school</i>	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
	64	71	65	63	63	72

Tabel 3: Hoeveel schoollocaties in jouw werkgebied nemen deel aan de Monitor de Bibliotheek *op school*? (Selectie: bibliotheken waarvan het aantal schoollocaties voor voortgezet onderwijs dat deelneemt aan de Monitor bekend is, N: 107, bron 2016-2019: Heesterbeek & Hartkamp, 2019, bron 2020-2021 en 2021-2022: DESAN Research Solutions, 2022)

Positief effect op leesvaardigheid

Uit onderzoek naar de effecten van de aanpak Bibliotheek *op school* blijkt dat het landelijke leesbevorderingsprogramma een effectieve bijdrage levert aan de strijd tegen laaggeletterdheid. Kinderen op basisscholen die de aanpak volgen, lezen meer en hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen die de aanpak niet gebruiken. Zo scoren de leerlingen op scholen die deelnemen aan de Bibliotheek *op school* significant hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere scholen (Nielen & Bus, 2016). Middelbare scholieren profiteren wat betreft hun leesvaardigheid sterker van leesbevorderingsprogramma's dan basisscholieren. De leesmotivatie van zwakke lezers gaat sterker vooruit dan die van gemiddelde lezers. Dat is goed nieuws, omdat er in het praktijkonderwijs en op het vmbo veel laaggeletterden zijn. Zij kunnen in het bijzonder profiteren van dergelijke interventies (Van Steensel et al., 2016).

³ Niet alle bibliotheken nemen jaarlijks deel aan de Monitor. Hierdoor kan het aantal schoollocaties lager uitvallen dan het daadwerkelijke aantal schoollocaties dat deelneemt aan de Monitor.

12 Terugblik

12.1 Successen

Samenwerkingen met partners groot succes

De samenwerking met partners wordt, net als in voorgaande jaren, door bibliotheken verreweg als grootste succes ervaren in de samenwerking met het voortgezet onderwijs (71%). De samenwerking met partners wordt door nog meer bibliotheken dan vorig schooljaar (66%) in de top-3 geplaatst. Ook de expertise binnen de bibliotheek (44%) wordt vaak als één van de drie grootste successen van de samenwerking met het voortgezet onderwijs beschouwd. Toch wordt het vinden en bereiken van de doelgroep net als vorig schooljaar minder vaak in de top-3 van grootste successen geplaatst (15%).

Figuur 29: Wat ging in schooljaar 2021-2022 goed in de samenwerking met het voortgezet onderwijs? Met welke drie elementen van de dienstverlening ben je het meest tevreden? [Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119]

12.2 Knelpunten

Personele bezetting grootste knelpunt bij samenwerking

Tegenover deze successen staat dat 99% van de bibliotheken knelpunten ervaart bij de uitvoering van de dienstverlening voor het voortgezet onderwijs.

Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de samenwerking met het voortgezet onderwijs te versterken. Bijna de helft van de bibliotheken ervaart de personele bezetting als één van de grootste knelpunten bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs (45%). Deze bibliotheken zijn vanwege de personele bezetting gedwongen keuzes te maken met betrekking tot de samenwerking (67%), zijn niet in staat alle onderdelen in de samenwerking evenveel aandacht te geven (26%) en/of werkt vanwege de personele bezetting met minder scholen dan gewenst (22%).

Ook voldoende beleidsprioriteit hebben bij het onderwijs (35%), en het beschikken over voldoende financiering (32%) zijn vaak benoemde knelpunten. Eén op de drie bibliotheken heeft het gevoel dat de samenwerking met het voortgezet onderwijs onvoldoende geborgd wordt (32%). Een stijging ten opzichte van vorig schooljaar toen 18% van de bibliotheken dit punt aanstipte als één van de drie grootste knelpunten van de samenwerking.

Figuur 30: Wat zijn de drie meest voorkomende knelpunten (naast de sluiting van de bibliotheek door coronamaatregelen) bij de samenwerking met het voortgezet onderwijs? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 119)

13 Technische toelichting

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-november 2022. Tenzij anders vermeld hebben de gegevens betrekking op het schooljaar 2021-2022.

De vragenlijst voor dit onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die in het bibliotheekveld werkzaam zijn binnen het domein de Bibliotheek *op school* voor het voortgezet onderwijs. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting over de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs over de schooljaren 2016-2021 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Daarom is het niet mogelijk om alle resultaten in dit rapport met de voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk is deze vergelijking in het rapport tekstueel gemaakt.

De enquête is sinds het schooljaar 2019-2020 op drie punten aangepast. Ten eerste zijn bij deze meting voor het eerst locaties voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) meegenomen, terwijl deze eerst onder het onderzoek naar de samenwerking met het primair onderwijs vielen. Een deel van de scholen voor speciaal onderwijs

(v)so biedt zowel voortgezet als primair onderwijs aan. Deze worden zowel in deze rapportage als in de rapportage over de samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs meegeteld.

Soort schoollocatie	Aantal in werkgebied
Voortgezet onderwijs	1.443
Voortgezet speciaal onderwijs (vso)	85
(Voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)	397
Totaal	1.925

Tabel 4: Aantal schoollocaties met leerlingenaantallen per soort in het werkgebied van de bibliotheek (Selectie: alle openbare bibliotheken in Nederland met een voortgezet onderwijs locatie in het werkgebied, N: 135)

Sterrenchecklist

Daarnaast is sinds 2019-2020 de wijze van uitvragen gewijzigd: waar bibliotheken aanvankelijk een getal moesten invullen (bijvoorbeeld het aantal schoollocaties waarmee zij samenwerkten), werd hun nu gevraagd deze scholen in een lijst te selecteren. Hierdoor ontstaat beter zicht op de dienstverlening die per school wordt aangeboden. Sinds 2020-2021 wordt hiermee de mate van samenwerking door middel van de sterrenchecklist geanalyseerd. De samenwerking is opgedeeld in zeven bouwstenen met daarin verschillende onderdelen. Het belang van deze onderdelen wordt gekenmerkt met punten waarmee de mate van samenwerking in kaart kan worden gebracht. De sterrenchecklist is aan de hand van de versie 2020-

2021 verder geoptimaliseerd: nieuwe kpi's zijn toegevoegd en het maximaal aantal te behalen punten is bij een aantal onderdelen gewijzigd. Bij het vergelijken van de 2021-2022 resultaten met vorig schooljaar (2020-2021) is daarom enige voorzichtigheid geboden. De resultaten zijn niet één op één met elkaar te vergelijken.

Bouwsteen	Onderdeel	Maximaal te behalen punten
Activiteiten	Totaal	15
	Activiteiten rondom leesbevordering	3
	Activiteiten rondom digitale geletterdheid	2
	Activiteiten rondom cultuureducatie	2
	Vrij lezen geborgd in schoollocatie	8
Collectie	Totaal	17
	Collectieplan	1
	Schoolmediatheek	5
	Wisselcollectie per (half) jaar	3
	Klassikaal lenen in de bibliotheek	3
	Projectcollectie kortere periode	1
	Gereserveerde boeken op school gebracht	1
	Geleende boeken mogen mee naar huis	2
Ander soort collectie	1	

Bouwsteen	Onderdeel	Maximaal te behalen punten
Digitaal	Totaal	10
	Lidmaatschap onderdeel van samenwerking	5
	Bibliotheeksysteem	3
	Gebruik online bibliotheek	2
Lees- mediaplan	Totaal	8
	Activiteitenplan lezen	3
	Activiteitenplan media/digitale geletterdheid	2
	Beleidsplan lezen	2
	Beleidsplan media/digitale geletterdheid	1
Expertise	Totaal	16
	Aantal leerlingen per personeelsuur <i>Idealiter wordt bibliotheekpersoneel in de samenwerking met een schoollocatie voor 1 uur per 125 leerlingen of minder ingezet. Hierbij geldt: hoe minder leerlingen per personeelsuur, hoe meer punten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> › 500 leerlingen per uur of meer: 4 › 250-600 leerlingen per uur: 6 › 125-250 leerlingen per uur: 8

Bouwsteen	Onderdeel	Maximaal te behalen punten
		› minder dan 125 leerlingen per uur: 10
	Onderwijsspecialist aanwezig in bibliotheek	1
	Bibliotheek geeft workshops/trainingen aan docenten	5
Netwerk en beleid	Bijwonen sectie- en vakgroepoverleg	2
	Mate van samenwerking rondom leesbevordering	Vijfpuntschaal: › Weinig (1-2): 1 › Soms (3): 2 › Vaak /structureel (4-5): 3
	Mate van samenwerking rondom digitale geletterdheid	Vijfpuntschaal: › Weinig (1-2): 1 › Soms (3): 2

Bouwsteen	Onderdeel	Maximaal te behalen punten
		› Vaak /structureel (4-5): 3
	Samenwerking met alle leerlingen op school	› Ja: 2 › Nee: 1
	Samenwerking met overeenkomst	6
	Financieel dekkingsplan opgesteld	3
Monitor dBos	Totaal	10
	Gebruik monitor	10
Totaal		95

Tabel 5: Maximaal aantal te behalen punten per bouwsteen ten behoeve van de sterrenchecklist.

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn de 135 basisbibliotheken met minimaal één schoollocatie voor voortgezet onderwijs in hun werkgebied per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 133 van deze bibliotheken (99%). De twee bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek werken niet samen met schoollocaties in hun werkgebied. De genoemde cijfers en percentages in deze rapportage hebben tenzij anders vermeld betrekking op de 133 bibliotheken die hebben meegedaan aan het onderzoek.

Kwaliteit van de cijfers

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

- › S (< 50.000 inwoners);
- › M (50.000-100.000 inwoners);
- › L (100.000-200.000 inwoners);
- › XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.

Infographic en dashboard

In aanvulling op de landelijke rapportage en [infographic](#) hebben alle deelnemende bibliotheken een individuele infographic ontvangen. Daarnaast zijn de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren via het [dashboard](#) op Bnetwerk. Dit dashboard biedt bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

14 Bronvermelding

Brood, M., Bruinsma, E. & Davelaar, Geert-Jan. (2023). [Jongeren over lezen en de bibliotheek](#). Hoofddorp: Probiblio.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). [Bibliotheekstatistiek 2021](#). Den Haag: KB.

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). [Van voorlezen naar lezen. Een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid](#). *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs*, 10(3), p. 157-175.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022). [Bevolking: geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari](#).

DESAN research solutions (2022). Deelname aantal schoollocaties aan de Monitor de Bibliotheek op school 2021-2022. In opdracht van Stichting Lezen en KB | Nationale bibliotheek.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (2022). [Adressen van alle schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs](#).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (2023). [Verbetering basisvaardigheden 2023](#).

DUO Onderwijsonderzoek (2017). [De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). [Samen aan de slag voor een vaardig Nederland. Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024](#).

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). [Leesoffensief](#). Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Gubbels, J., Langen, A.M.L. van, Maassen, N.A.M. & Meelissen, M.R.M. (2019). [Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht](#). Enschede: Universiteit Twente.

Hartkamp, J. (2022). [Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse primair onderwijs 2021-2022](#). Amsterdam: DESAN Research Solutions.

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2022). [Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs 2021-2022](#). Amsterdam: DESAN Research Solutions.

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2019). [Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse voortgezet onderwijs 2019](#). Amsterdam: DESAN Research Solutions.

Huysmans, F. (2013). [Van woordjes naar wereldliteratuur. De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar.](#) Amsterdam: Stichting Lezen.

Inspectie van het Onderwijs (2022). [De Staat van het Onderwijs 2022.](#)

KB (2021). *Subsidieloket Subsidieverstrekking Leesoffensief.*

KB, Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) & Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) (2021). [Netwerkagenda. Openbare bibliotheekvoorzieningen 2021-2023.](#)

Kortlever, D.M.J. & Lemmens, J.S. (2012). [Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van kinderen.](#) *Tijdschrift voor Communicatiewetenschap*, 40(1), p. 87-105.

Krashen, S. (2004). *The power of reading: insights from the research (second edition).* Portsmouth: Libraries Unlimited.

Kunst van Lezen (2022). *Aantal schoollocaties die stimuleringsregeling hebben aangevraagd 2015-2022.* Amsterdam: Kunst van Lezen.

Mol, S.E. & Bus, A.G. (2011). [Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren.](#) *Levende Talen Tijdschrift*, 12(3), p. 3-15.

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). [De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar.](#) Amsterdam: Stichting Lezen.

Nielen, T. & Bus, A.G. (2016). [Onwillige lezers. Onderzoek naar redenen en oplossingen.](#) Delft: Stichting Lezen.

Peters, S. & Strien, S. van (2018). [Rapportage Boekenbranche Meting 44. 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar.](#) Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkoopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB & KB).

Probiblio (2017). [Doelgroeponderzoek Jongeren 13-17 jaar.](#)

Steensel, R. van, Sande, L. van der, Bramer, W. & Arends, L. (2016). [Effecten van leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse.](#)

Stichting Lezen – Leesmonitor (2022). [Steeds minder mediatheken in het voortgezet onderwijs.](#) Geraadpleegd op 3-3-2023

Tuijl, C. van & Gijsel, M. (2015). [Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding.](#) *Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk*, 54(2), p. 60-73.

TwinQ (2018). [*De bibliotheek & jongeren: what's in it for me?*](#) Utrecht: TwinQ, in opdracht van NBD Biblion & KB.

VO-raad (2022). [*Masterplan basisvaardigheden*](#). Geraadpleegd op 27-3-2023

VO-raad (2023). [*Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023 opengesteld*](#). Geraadpleegd op 31-3-2023

Waterloo, S.F., Wennekers, A.M. & Wiegman, P.R. (2019). [*Media:Tijd 2018*](#). Amsterdam/Den Haag: Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), Platform Media-Adviesbureaus (PMA) & Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Wennekers, A., Haan, J. de, & Huysmans, F. (2016). *Media: Tijd in Kaart. Wie leest wat en hoe?* Amsterdam/Den Haag: NLO, NOM, SKO, BRO en SCP.

Wennekers, A.M., Huysmans, F. & Haan, J. de (2018). [*Lees:Tijd. Lezen in Nederland*](#). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

KB } nationale
bibliotheek